

Ж.В. Семчук,
доктор економічних наук, професор,
академік Міжнародної кадрової академії,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

JEL Classification: J08
SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. Теоретично обґрунтовано основи розвитку підприємств приміських територій. Виявлено особливості оподаткування підприємств та їх вплив на розвиток малого підприємництва територіальних громад, які функціонують у приміських територіях. Обґрунтовано доцільність оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва приміських територій єдиним податком.

Ключові слова: малі підприємства, система оподаткування, приміські території, територіальні громади.

Abstract. The development of the domestic economy flexibly responds to any changes occurring in the state under conditions of mass reformation of practically all spheres of activity of state bodies, fulfillment of the state functions, as well as living and economic conditions of the population. Thus, in recent years, many innovations have taken place and a number of reforms have been implemented, which have been marked with both positive and a number of negative consequences for Ukraine. They also influenced the functioning of suburban enterprises. A simplified system of taxation has always been a significant mechanism for influencing the development of small business, however, given the recent changes and future expectations for future reforms, it is of particular concern to entrepreneurs and undermines their already fragile position in the market. The state should exercise extreme caution in addressing tax issues, as any changes may cause deterioration in business conditions and curtail the economic activity of small entities.

The main objectives of the research are to identify the features of enterprise taxation and their impact on the development of small-scale suburban business, to explore the potential to maximize the positive effects of the transition to a simplified taxation system, as well as to explore areas of reform.

The bases of development of enterprises of suburban territories are theoretically substantiated. The features of taxation of enterprises and their influence on the development of small business of territorial communities that operate in suburban areas are revealed. The expediency of taxation of incomes of small enterprises of suburban territories is substantiated by a single tax.

Key words: small enterprises, taxation system, suburban territories, territorial communities.

Вступ

Розвиток вітчизняної економіки гнучко реагує на будь-які зміни, що відбуваються у державі в умовах масового реформування практично всіх сфер діяльності державних органів, виконання державою своїх функцій, а також умовах життя та господарювання населення. Таким чином, упродовж останніх років сталось чимало нововведень та проведено низку реформ, які позначились відзначились як позитивом, так і рядом негативних наслідків для України. Вплинули вони і на функціонування підприємств приміських територій. Вагомим механізмом впливу на розвиток малого підприємництва завжди виступала у вітчизняній податковій системі спрощена система оподаткування, проте, враховуючи останні зміни та подальші очікування щодо майбутніх реформ, саме вона викликає занепокоєння в підприємців та розхитує і без того нестійке становище їх на ринку. Держава повинна вкрай обачно підходити до вирішення питань у сфері оподаткування, адже будь-які зміни можуть викликати погіршення умов ведення бізнесу та згортання господарської діяльності малих суб'єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодення вимагає зміни пріоритетів економічного розвитку суб'єктів підприємництва приміських територій. Досягнення економічного зростання приміських територій дозволить забезпечити виконання покладених на них як економічних, так і соціальних функцій, що визначає складність та актуальність досліджуваної проблеми.

Важливий вклад у вивчення оподаткування малого бізнесу мають праці вітчизняних вчених-економістів І. Баланюка, К. Васьківської, Г. Возняк, М. Вознюка, С. Іщук, М. Маліка, П. Стецюка та багатьох інших.

Попри вагомій напрацюванні у розв'язанні проблеми розвитку підприємств приміських територій, питання їх економічного зростання в умовах децентралізації потребують додаткового вивчення.

Формування цілей статті.

Основними цілями наукового дослідження є виявлення особливостей оподаткування підприємств та їх вплив на розвиток малого підприємництва приміських територій, вивчення можливостей максимізації позитивного ефекту від переходу на спрощену систему оподаткування, а також дослідження напрямів реформування.

З цього випливає ряд завдань:

- дослідити теоретичні основи розвитку підприємств приміських територій;
- обґрунтувати об'єктивну необхідність та доцільність оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва єдиним податком;
- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення механізму оподаткування малого бізнесу.

Результати дослідження

Для поглибленого вивчення питань, пов'язаних з розвитком малого підприємництва приміських територій, перш за все, необхідно розглянути сутність цього поняття, оскільки в науковій літературі ведуться дискусії, щодо його розуміння. За багато років дослідження даного питання пропонувалося чимало теорій, думок, поглядів, проте вони не приведені досі до єдиного бачення малого підприємництва, існує десятки напрямків трактування термінів, пов'язаних з ним, з огляду на що першочерговим завданням постає вивчення не розв'язаної науковцями досі проблеми про те, котре ж з визначень є достовірним та яке бачення повинно бути ключовим.

Вивчення терміну «підприємство» започаткував Кантільон, який запровадив у вжиток термін «підприємець», розуміючи під ним людину, котра відповідає за ризики, пов'язані зі здійсненням виробничої діяльності,

започаткуванням чогось нового та з витратами, вкладеними в підприємницьку діяльність, які може людина не повернути собі при її веденні [7, с. 6]. Проте центром нашого дослідження є мале підприємництво, тому розглянемо детальніше його значення, оскільки науковці, законодавці, підприємці поділились на умовні групи, використовуючи ті, чи інші терміни. Світовий банк налічує понад п'ятдесят визначень терміну «мале підприємництво», які по-різному розкривають його сутність [3, с.17].

Попри це використовуються і такі терміни, як «малий бізнес», «мале підприємництво», «сектор малого бізнесу», «підприємства малого бізнесу», «малі суб'єкти господарювання» та інші, менш вживані. В науковій літературі спостерігається тенденція, що економісти використовують частіше термін «малий бізнес», а юристи та законодавці – «мале підприємництво». Цікаво, що ще не так давно Господарський кодекс України використовував термін «мале підприємство», який вилучили, але в Податковому кодексі України законодавець продовжує використовувати категорію «великі та середні підприємства», що свідчить про непослідовність вживання термінів навіть на законодавчому рівні.

У свою чергу, науковці також не мають єдиного підходу до вживання того чи іншого поняття, проте серед них точиться дискусія щодо співвідношення та взаємозв'язку малого бізнесу та малого підприємництва, значення яких ми дослідимо детальніше. Всі підходи до вирішення цього питання можна умовно поділити на три групи: прихильники першого підходу вважають, що підприємництво включає в себе бізнес; представники другого підходу стверджують, що бізнес ширше поняття, аніж підприємництво; третій підхід базується на тотожності цих двох понять.

На наш погляд, найбільш правильним є підхід, де ототожнюють ці два поняття, оскільки попри всю багатозначність запозиченого з англійської мови слова «бізнес» в трактуванні інших мов, в українській термінології це слово знайшло своє відображення і не залишає місця для неоднозначного його розуміння як науковцями, так і самими підприємцями, що призводить до

частого його вживання і підміни ним поняття «мале підприємництво». Таким чином, всі підходи можна відобразити графічно, за допомогою кіл Ейлера, що відображено на рис. 1.

Рис.1. Співвідношення понять «мале підприємництво» та «малий бізнес»

*розроблено автором на основі джерела [2, с.16].

Пропри все це, кожен науковець намагається подати своє визначення, відображає своє бачення. Зокрема, З. Варналій називає малим підприємництвом самостійну частину інноваційної діяльності, за рахунок власних коштів підприємця, на власний ризик, метою якої є отримання доходу, а малий бізнес, за його словами – «діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою одержання прибутку. Практично це будь-яка діяльність спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Не обов'язково це повинна бути особливо ризикова та інноваційна діяльність на засадах повної економічної відповідальності» [4, с.25].

Автори монографії за редакцією Н. Редіної дійшли спільного висновку, що мале підприємництво – особливий вид підприємницької діяльності, що орієнтований на задоволення суспільних потреб і одержання доходу, з одного боку, та на відносно не велику приватну власність на засоби виробництва, що відбувається в діалектичній єдності з контролем та управлінням, які здійснює підприємець при високому ступені ризику та інноваціях, а також персональному управлінні і відповідальності за результати ведення діяльності [10, с.38].

Таким чином, дослідження показує, що кожен науковець по-різному трактує поняття малого підприємництва і врахувати їх думку при вживанні того чи іншого терміну практично неможливо. З огляду на це можемо сформулювати оптимальне твердження, що мале підприємництво, як і малий бізнес – це господарська діяльність підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, яка спрямована на задоволення особистих, суспільних потреб та отримання прибутку, на умовах особистої майнової відповідальності та власного ризику суб'єкта господарювання.

Мале підприємництво є ваговою складовою економіки приміських територій, а відповідно потребує ретельного вивчення, з метою сприяння його подальшого розвитку. На сьогоднішній день в Україні проведено велику кількість реформ, що повинні були сприяти розвитку держави та вивести її на новий рівень. Безперечно, крім реформ у сфері оподаткування та економіки в державі проведено зміни ледь не в кожному напрямку, і, як свідчить практика, кожен з таких елементів реформування має значний вплив на підприємництво. Особливо чутливими до новацій в державі виявилися представники малого бізнесу, що не здивувало нікого, адже саме для них характерна гнучкість та швидка реакція на поступ. Проте для цих суб'єктів господарювання не все так добре та корисно, оскільки з кожним днем вони додатково стикаються й з новими труднощами.

В умовах сьогодення спрощена система оподаткування є однією з найважливіших факторів податкової системи України, адже за її рахунок

наповнюються місцеві бюджети та опосередковано й бюджет держави загалом через діяльність мало захищених суб'єктів господарювання, які відмовляються від сплати податків на загальних умовах. Більшість таких підприємств відносять до представників малого підприємництва.

Аналізуючи спрощену систему оподаткування, варто спершу зазначити, що для України досі характерний значний податковий тягар, котрий покладається на підприємства, що спричиняє значні проблеми зі сплатою податків, оскільки представники малого бізнесу не готові впоратися без допомоги держави з таким тиском. Так, відповідно до даних рис. 2, видно, що рівень податкової свободи в Україні за останні роки майже не змінюється і становить 78,6%, що значно перевищує аналогічні показники інших країн світу, проте це не єдиний ключовий фактор у цьому питанні.

Маючи високі показники рівня податкової свободи Україна перебуває на 107 місці за рівнем податкового тягара в світі, опустившись за рік на одну сходинку. Загальна податкова ставка, згідно з дослідженням Світового банку становить 52,2%, в той час, як в Європі і Центральній Азії середній показник сягає лише 34,8%, а в країн ОЕСР – 41,2%, що нівелює всі переваги в податковій конкуренції, що забезпечуються рівнем свободи.

Для функціонування малого підприємництва, як і інших прибуткових організацій, важливим є рівень економічної свободи держави - комплексний показник найважливіших для рівня економіки індикаторів. За цим показником країна перебуває на 166 місці, маючи показник рівний 48,1, в 1,3 більше, ніж в минулому році.

Рис.2. Рівень податкової свободи в Європі станом на 2012-2017 роки

*розроблено автором на основі джерела [12]

Так, найближчими до України в рейтингу є Судан (164), Ангола (165), Республіка Суринам (167), Болівія (168) та Гвінея (169). Лідерами ж в цьому рейтингу є Гонконг (1), Сінгапур (2), Нова Зеландія (3), Швейцарія (4) та Австралія (5). А в регіональному рейтингу європейських країн Україна займає 44 місце, відстаючи від Білорусії, Молдови, Росії та Греції, які мають не значно кращі показники і разом з Україною замикають список [12]. За рівнем сплачених податків Україна в 2017 році займає 84 сходинку, опустившись на один пункт, порівняно з минулим роком.

Упровадження єдиного податку дозволяє оптимізувати податкове навантаження багатьох підприємств і знизити рівень витрат на забезпечення податкового зобов'язання, проте держава втрачає вагомий механізм забезпечення надходжень до державного бюджету за рахунок податкових платежів, оскільки єдиний податок у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів та й становить собою меншу суму, аніж плата податків з доходів чи прибутку. Таким чином, з точки зору всіх рівнів оцінювання ефективності простежується позитивне значення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для держави та підприємництва.

Податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток, як і спрощена система важливі для формування місцевих бюджетів. Досліджуючи Львівську область, бачимо, що ці податки мають важливу фіскальну цінність і для територіальних громад, що в праві розпоряджатися коштами, які акумулюються в тому числі і з малого підприємництва (табл. 1). З наведених даних можна зробити висновок, що виконання цих податків по області вище, аніж планувалось на початку періоду, що сприяє перевиконанню показників по надходженнях, а тому і підвищує ефективність наповнення бюджетів відповідних територій.

Таблиця 1

Надходження податку з доходів та податку на прибуток до місцевих бюджетів Львівської області

Сума податкових платежів за:	Затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін, грн	Виконано за звітний період, грн. (рік)	% виконання
2015 р.	2 912 680 612	3 145 633 376	108,0
2016 р.	4 557 228 099	4 804 104 439	105,4
січень-березень 2016 р.	3 742 215 339	992 519 952	26,5
січень-березень 2017 р.	5 746 336 446	1 440 006 155,58	25,1

* розроблено автором на основі джерела [6]

Більшість державних діячів і частина науковців стверджують, що попри ефективність спрощеної система, вона стає проблемою для вітчизняної економіки, оскільки провокує тінізацію діяльності спрощенців. Так, варто погодитися, що рівень тіньової економіки в Україні високий. Хоч і всі дослідження і статистичні відомості не можуть гарантувати точність, проте Міністерство економічного розвитку і торгівлі України стверджує, що орієнтовний показник тіньової економіки в 2016 році склав 35% від ВВП. Такий показник, хоч і не остаточний, але свідчить про те, що майже третина економіки знаходиться в тіні.

Якщо розглядати структуру надходжень до місцевих бюджетів Львівської області за 2018 р., то визначальними платежами є податок на доходи з фізичних

осіб – 64,2%, єдиний податок – 14,0%, акцизний податок – 7,0% та плата за землю – 7,8%. Вагоме місце займає податок на нерухоме майно, який у структурі надходжень до місцевих бюджетів становив у 2018 р. – 2,1 %, проти 0, 5 % у 2017 р. Натомість, питома вага акцизного збору зменшилась за досліджуваний період з 8,7 % - у 2017 р. до 7,0 % у 2018 р.

Для прикладу, розглянемо структуру доходів села Підберізці Пустомитівського району Львівської області, що функціонує у приміській території м. Львова (табл. 2).

Таблиця 2

**Структура надходжень до місцевого бюджету села Підберізці –
приміської території м. Львова***

Вид платежів до місцевого бюджету	Структура, %
податку на доходи фізичних осіб	60
екологічний податок	25
акцизний податок з роздрібною торгівлі підакцизними товарами	5
єдиного податку	100
податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок)	100
Інші збори та платежі	*
Міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) та надходження в рамках програм і допомог	*

*побудовано автором

У структурі доходів 100 % належить єдиному податку та податку на майно. Для забезпечення потреб територіальної громади приміської території можуть бути використані ресурси різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних органів влади, приватних суб'єктів господарювання, фінансових установ та неурядових організацій, а також інвестиції іноземних держав та міжнародних фінансових організацій. Важливою ознакою як доступності певного економічного потенціалу для місцевого соціально-економічного розвитку, так і зацікавленості місцевих органів влади в його застосуванні є його регулярність, постійність і сталість, а відтак можливість їх врахування при здійсненні довгострокового планування та використання в майбутньому [5, с.

119-121]. Треба зазначити, що разові джерела (наприклад, приватизація чи продаж комунального майна) швидко вичерпуються і не забезпечують сталості фінансування потреб у сфері місцевого соціально-економічного розвитку. Тому увага має приділятися тим джерелам фінансування місцевого розвитку, які можуть використовуватися багаторазово, тим більше регулярно [9].

Зацікавленість та безпосередній вплив органів місцевого самоврядування має припадати на запровадження та збільшення мобілізації надходжень від місцевих податків і зборів (наприклад, завдяки формуванню повної бази суб'єктів у чийй власності знаходиться нерухоме майно, в т.ч. земля) [8].

Також, прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього походження є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об'єктів комунальної власності. Наприклад, надходження від оренди землі або нерухомості, що перебувають у комунальній власності, мають відновлювальний характер, оскільки вони не призводять до зміни права власності на актив і територіальна громада приміської території може отримувати їх регулярно. Натомість кошти від продажу землі або нерухомості є невідновлювальними, а отже, несталими.

Більш детально розглянемо залежність надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів до місцевих бюджетів приміських територій (табл. 3).

Таблиця 3

Залежність надходження акцизного податку з реалізації підакцизних товарів до місцевих бюджетів приміських територій*, 2017 р.

Територіальна громада приміської території	Акцизний податок, тис грн	Приміська територія міста	Особливість приміської території
Давидівська	15739,7	м. Львів	Автошлях міжнародного значення: Київ - Чоп; Мукачево - Львів
Бабинська	8105,5	м. Самбір	Автошлях міжнародного значення: Львів - Ужгород
<i>Продовження таблиці 3</i>			
Тростянецька	6713,3	м. Миколаїв	Автошлях міжнародного значення: Київ - Чоп

Мостиська	4724,5	м. Мостиська	Автошлях міжнародного значення: Львів - Шегині
Ходорівська	2121,1	м. Жидачів	Автошлях міжнародного значення: Ужгород - Дебальцеве
Бісковицька	1559,2	м. Самбір	Природні ресурси
Грабовецька	103,7	м. Стрий	Автошлях міжнародного значення: Київ - Чоп
Гніздичівська	77,4	м. Жидачів	Природні ресурси

*опрацьовано автором

Висновки. У результаті аналізу особливостей формування та використання бюджетного потенціалу можна дійти таких висновків:

по-перше, територіальні громади приміських територій Львівської області менші за площею від середньоукраїнських територіальних громад; характеризуються суттєво вищим рівнем залежності від трансфертів з державного бюджету – рівень дотаційності в середньому по регіону становить 23,2%, що вдвічі більше середнього по країні (11,6%);

по-друге, до складу територіальних громад приміських територій практично не входять великі міста, а більшість громад утворені шляхом об'єднання сіл, селищ та невеликих міст, наслідком чого є незадіяння значного фінансового та економічного ресурсу міст як центрів економічного зростання;

по-третє, в рейтингу оцінки фінансової спроможності територіальних громад України за 2017 рік громади області займають останні позиції. Лише п'ять територіальних громад опинилися в першій половині рейтингу і три з них функціонують в приміській території (Тростянецька, Мостиська, Давидівська).

Список використаної літератури:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

2. Бацьора Л.О. Фінансовий менеджмент розвитку малого підприємництва в Україні: дисертація / Л.О.Бацьора. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 272с.

3. Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н.Бех // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 16-18.

4. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій – К.: Т-во "Знання", 2001. – 277 с.
5. Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб'єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування: монографія / За заг. ред. К.В. Васьківської. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 192 с.
6. Звіт про виконання бюджету Львівської області станом на 01.04.2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.treasury.gov.ua/reg/control/lviv/uk/publish/category/199995>
7. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : посібник / [С.В. Мочерний, О.А.Устенко, С.І. Чеботар]. – К. : Академія, 2001. – 280 с.
8. Ливдар М. В. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації / М. В. Ливдар, О. В. Пелехата, М. А. Івахів // Молодий вчений. - 2018. - № 5(1). - С. 302-310. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5\(1\)__77](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__77).
9. Патицька Х.О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад [Електронний ресурс] / Х.О. Патицька // Ефективна економіка. — 2015. — №10. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/57.pdf.
10. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні : колективна монографія / [за заг. ред. Н. І. Редіної] ; Міністерство фінансів. – Дніпропетровськ, 2008. – 508 с.
11. Paying Taxes 2016. The global picture/World Bank Group and PwC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/>
12. Wall Street Journal, Heritage Foundation/ Index of Economic Freedom: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.heritage.org/index/default>